

THE ROLE OF THE HORSE IN TRADITIONAL GAMES, COMPETITIONS, AND MYTHOLOGY OF THE KYRGYZ PEOPLE

Arstanbek Ilebayev

PhD in History, Associate Professor

Osh State University, Kyrgyzstan

E-mail: ilebaev@yandex.ru

Annotation. *The article examines the role of the horse, which played an important role not only in the economic and military aspects, but also in non-productive activities - in games, competitions, and entertainment. From the first steps of domestication, the horse was valued above other tamed animals. In world history, there are known: "heavenly horses", horses "sweating blood", light-winged argymaks, and Akhal-Teke horses. In the mythological legends of the Kyrgyz, there is a fabulous fleet-footed horse, duldul. Winged, warhorse-tulpar. A horse with cast-iron hooves - kuraly. A hardy and fast-moving buudan horse. The horse that brings good luck was called zhylkyn kambaratasy. In ancient sources, the horse's name is yl, and yl bashi (groom) is explained as the owner of the property. The ethnonym Turk, meaning "strong, strong", originated precisely among the nomadic aristocracy.*

The horse participated in numerous games and competitions. In the marital entertainment of kyz kuumai. In paramilitary competitions, kok boru, oodarysh, er chabysh. In all kinds of horse races dedicated to celebrations and celebrations. To date, more than 50 types of equestrian games, competitions, and horse races have been studied from various sources.

Keywords: *horse, argymak, horse racing, kok bora, equestrian games, competitions.*

QIRG‘IZ XALQINING AN‘ANAVIY O‘YINLARI, MUSOBAQALARI VA MIFOLOGIYASIDA OTNING O‘RNI

Arstanbek Ilebayev

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

O‘sh Davlat Universiteti, Qirg‘iziston

Elektron pochta: ilebaev@yandex.ru

Annotatsiya. *Ushbu maqolada otning nafaqat iqtisodiy va harbiy sohalarda, balki ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lmagan faoliyat – o‘yinlar, musobaqalar va ko‘ngilochar tadbirlardagi o‘rni tahlil qilinadi. Ot inson tomonidan qo‘lga*
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15626505

o‘rgatilgan ilk hayvonlardan biri sifatida qadim zamonlardanoq boshqa hayvonlarga nisbatan yuqoriroq baholangan. Jahon tarixida “osmon otlari”, “qon terlaydigan otlar”, yengilparvoz arg‘imaqlar va ahal-tekini zotiga mansub poyga otlari haqida ma’lumotlar uchraydi.

Qirg‘iz xalqining mifologik rivoyatlarida esa tez yuguruvchi afsonaviy ot — duldul, qanotli va jangovar ot — tulpor, cho‘yan tuyoqli ot — kurali, bardoshli va tez yuruvchi ot — buudan, omad keltiruvchi ot — jilqining qambaratasi kabi obrazlar mavjud. Qadimiy manbalarda ot uchun yl, unga mas‘ul shaxs — yl bashi (otboqar) kabi atamalar uchraydi. Bu so‘z “mulk sohibi” degan ma‘noni bildirgan. “Turk” etnonimi ham aynan ko‘chmanchi zodagonlar orasida shakllangan bo‘lib, “baquvvat, kuchli” degan ma‘noga ega.

Ot ko‘plab xalq o‘yinlari va bellashuvlarida faol ishtirok etgan. Jumladan, nikoh marosimlaridagi o‘yin — qiz qumay, harbiy-jangovar xususiyatga ega bellashuvlar — kok boru, oodarysh, er chabish kabi musobaqalarda, shuningdek, bayramlar va dafn marosimlariga bag‘ishlangan ot poygalarida keng qo‘llangan. Bugungi kunga kelib, turli manbalar asosida 50 dan ortiq ot o‘yinlari, musobaqalari va poyga turlarining mavjudligi aniqlangan va tasniflangan.

Kalit so‘zlar: *ot, arg‘imaq, poyga, kok boru, ot o‘yinlari, bellashuvlar.*

РОЛЬ ЛОШАДИ В ТРАДИЦИОННЫХ ИГРАХ, СОСТЯЗАНИЯХ И МИФОЛОГИИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА

Арстанбек Илебаев

Кандидат исторических наук, доцент

Ошский Государственный Университет, Кыргызстан

Электронная почта: ilebaev@yandex.ru

Аннотация. *В статье рассматривается роль коня, который играл важную роль не только в экономическом и в военном аспекте, но, и в непродуцительной деятельности – в играх, состязаниях и развлечениях. С первых шагов приручения, конь ценился выше других прирученных животных. В мировой истории известны: «небесные кони», кони «потеющие кровью», легкокрылые аргымаки, ахалтекинские скакуны. В мифологических преданиях кыргызов встречается сказочный быстроногий конь – дулдул. Крылатый, боевой конь – тулпар. Конь с чугунными копытами – куралы. Выносливый и быстроходный конь – буудан. Коня, приносящего удачу, называли – жылкынын камбаратасы. В древних источниках встречается название коня – йл, а йл баши (конюх), поясняется как хозяин владения. Этноним тюрк, означающий «крепкий, сильный», возник именно в среде кочевой аристократии.*

Конь принимал участие во многих играх и состязаниях. В брачных развлечениях кыз куумай. В состязаниях военизированного характера кок бору, оодарыш, эр чабыш. Во всевозможных скачках, посвящённым празднествам и тризнам. На сегодняшний день исследованы из различных источников более 50 видов конных игр, состязаний и скачек.

Ключевые слова: конь, аргымак, скачки, кок бору, конные игры, состязания.

ВВЕДЕНИЕ

В истории кочевых народов конь ценился выше других домашних животных. Не исключение и кыргызское общество, которое формировалось на основе пастушеского-скотоводческого хозяйства. Несомненно, роль коня в истории человечества заслуживает особого внимания. Первые сведения о лошадях относятся к первобытной эпохе, о чём свидетельствуют многочисленные наскальные рисунки. Одомашнивание первых животных – овцы, козы, свиньи и коровы – происходило в период первобытнообщинного строя. В век металла, примерно в V–IV вв. до н.э. произошло одомашнивание лошадей и верблюдов. [1. С. 107]. Как отмечают историки, с освоением коня, во втором тысячелетии до н.э., с применением седла, уздечки, стремян началось покорение степей и пустынь Азии, а также бесконечные войны за место под солнцем. «В войне племена пытались приобрести скот, территорию, богатство. Успеху способствовали два обстоятельства: приручение лошади для верховой езды и нахождение способа обработки железа». [2. С. 283].

Первые письменные сведения о лошадях можно обнаружить в переводных работах Н.Я. Бичурина. Приводя описания древнейшего государства Паркана, относящегося ко II – I вв. до н.э.: «Давань лежит от хуннов на запад, почти за 10000 ли от столицы прямо на запад. Даваньцы ведут оседлую жизнь, занимаются земледелием, сеют рис и пшеницу. Есть у них виноградное вино. Много аргамаков. Сии лошади имеют кровавый пот, и происходят от породы небесных лошадей». [3. С. 153].

По теории происхождения и изменения видов Ч. Дарвина, несомненно, за тысячелетнюю историю произошла селекция тех лошадей. Возможно ли, сегодня считать потомками тех «небесных лошадей», современных ахалтекинских скакунов. Древний кочевник проводил на лошади почти третью часть своей жизни. Ж. Баласагын первые шаги младенца сравнивал с всадником, покоряющим пространство и время. «Едва лишь рождённому имя назначат; Седлает он время и путником скачет». [4. С. 440]. Обладание хорошим конём, искусное управление им ставило древнего кочевника на особую ступень иерархии общества, а наличие многочисленного табуна лошадей подчёркивало его хозяйственную состоятельность. Не зря, наверное, этноним «тюрк», означающий крепкий, сильный возник именно в среде кочевой военной аристократии и имел: «скорее социальное, чем этническое значение». [5. С. 607].

В мифологических сказаниях и преданиях упоминаются множество видов этого животного в различных эпитетах: *дулдул* – сказочный быстроногий конь, которого ещё считают неутомимым скакуном. [6. С. 200]. *Тулпар* – крылатый конь, боевой конь, выдающийся скакун. *Жылкынын камбаратасы* – конь приносящий удачу, который считается самым лучшим конём. [6. С. 335]. *Куралы* – сказочный конь, с чугунными копытами. [6. С. 447]. *Буудан* – скакун, эпитет выносливой и быстроходной лошади. [6. С. 163]. *Казанат, казан ат* – название породы скаковых лошадей, знаменитый скакун. [6. С. 316]. В селекционной работе выделяется чистокровная лошадь – *таза кан*. [6. С. 338].

В произведениях средневековых авторов приводится слово – *йл*, что означает конь, и даётся уточнение, «конь это крылья тюрков», и *йл баши* – хозяин владения, т.е. конюх. [7. С. 87]. С древности статус *жылкычы* (конский пастух) был выше, чем у *койчу* (пастух овец и коз), *уйчу* (пастух коров), *топозчу* (пастух яков). *Жылкычы* – конепас, конский пастух. *Тун бакыры жылкычы* – страдалец ночи, конепас. Среди других наёмных рабочих

положение конепаса было самым высоким, а работа его – самой трудной. [6. С. 280].

В одном из главных фольклорных произведений народа эпосе «Манас», много строк отведено лошади. В пословицах и поговорках народа отражено его отношение к этому животному. «*Жылкы кишенегенче, адам сүйлөгөнчө*», «Породистого коня по ржанию определяют, умного человека по речам определяют». «*Ат адамдын канаты*» («конь крылья человека»), «*ат – аттан кийин жат*» (береги коня, потом лишь себя), «*атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны*» («пока есть отец – познавай людей, пока есть конь – познавай землю»), «*Тулпар тушунда, күлүк күнүндө*». «*Ат, аттан кийин жат*», «Пока ты в седле, ты неуязвим». «*Жылкы-жылкы жылкыдыр; Жылкы эрдин мүлкүдүр; Эрдин аты эрге тең*». «Конь, конь; Достояние богатыря; Достойное богатыря». [8. С. 72]. Казахи подчёркивая достоинство коня говорят: «*Арыстан ан патшасы, жылкы мал патшасы*». «Лев – царь зверей, конь – царь животных». Всё это говорит об особой привилегии лошади в кочевой цивилизации.

По представлениям исследователей, кыргызская лошадь умная и преданная своему хозяину животное. П.П. Семёнов (Тян-Шанский) упоминает: «киргизы, проводя полжизни на коне, свыкаются с ним, как с неразлучным сподвижником и другом, так что личность животного входит в расчёт его привязанности». [9. С. 13-14]. Ни одно домашнее животное кыргызы не ценили так высоко, как лошадь. Конь являлся не только средством передвижения, его мясо считается более почётным среди других сортов мяса. Молоко и приготовленный из неё напиток кумыс целебным и полезным.

ОБСУЖДЕНИЕ

Лошади различались по породам. *Жылкы* – лошадь, как родовое название. *Ат* – лошадь, конь как животное, верховое. *Кара жылкы* – простая лошадь. Лошади кыргызов отличались своей неприхотливостью. *Карабайыр* – карабаир помесь кровной лошади с простой. Не чистопородная лошадь, но

выносливая. [6. С. 347]. Когда конь входил в тело, его называл *кабырга жааптыр*. Жирного и упитанного коня называли *кур*. [6. С. 446]. Этим же словом *кур*, называли лошадь не ходившую под седлом. *Туранын сөгү – көпкөк таш* – кость копыта, сини-синий камень, показатель неутомимости скакуна. Тумсак – быстро утомляемый конь, жирный. *Туу казан ат* – неутомимый и быстрый конь. [6. С. 776].

Кочевой образ жизни позволял использовать коня не только в военных целях и поминальных обрядах, существовали многочисленные игры и развлечения с конём и на коне. Всё это создавало тот колорит общественной жизни, который дошёл до сегодняшних дней. Характерной чертой самых разнообразных конных игр и развлечений было сочетание обрядовых и спортивных элементов.

Многие конные игры можно было устраивать во время разнообразных торжеств: *кыз берүү, атка мингизүү* и др. Следует отметить, что в конных играх, как части культуры нашли отражение характерные аспекты социального устройства общества, победители получали пожизненный статус и пользовались уважением. Особо следует подчеркнуть роль коня, который ... издревле, источники сообщают: Боевых коней, рысаков называли – *икилаж*. [7. С. 168].

В настоящее время исследовано десять видов конных игр: *ат оюн, ат үстүндө калмай, ат үстүндө ойно, көк бөрүү, кыз куумай, тыйын эңмей, укурук салмай, улак тартыш, чавган, элечек чечмей*. [10. С. 2].

Ат үстүндө ойно, этот вид развлечений бытует у народа с древнейших времён. [11. С. 109]. Проводился на больших праздниках. Всадник, мчавшийся во весь опор на коне, делал всевозможные гимнастические упражнения: вертикальные и горизонтальные стойки на крупе лошади, проползал под брюхом лошади, соскакивал и вновь успевал запрыгнуть в седло, волочился по земле, выполнял и другие приёмы скаковой езды, которые с восторгом принимались зрителями. В это же развлечение входило доставание

подвешенного платка, перепрыгивание через всевозможные барьеры и другие виды джигитовки.

Тыйын эңмей, это игра в поднимание монеты с земли, один из видов джигитовки. [12. С. 15]. *Укурук салмай* (заарканивание) эти игры имели более развлекательный характер. Особой удалью считалось первым движением поймать в табуне намеченную лошадь, удержать её и быстро стреножить. Участник состязаний должен был обладать силой и ловкостью, умением искусно управлять конём, навыками ухода за домашними животными. [13. С. 87].

Элечек чечмей (развяжи платок) – эта молодёжная забава имеет древние исторические корни. Группа всадников по пути следования из одного аила в другой для весёлого времяпровождения и сокращения пути устраивала забаву. Целью было неожиданно выдернуть кончик и размотать тщательно убранный нарядный головной убор. [14. С. 43].

Следующие конные игры можно отнести к большим играм. *Кыз куумай* (догони девушку) проводились на больших торжествах и отличались особым азартом. [12. С. 52]. Большого всего играли во время брачных церемоний, где принимали участие *келин кесек* (молодухи), *кыз кыркын* (девушки из рода невесты), *жигит жалан* (молодые парни из рода жениха). Непосредственное участие принимали жених и *күйө жолдош* (друга), невеста и *жеңе* (сноха) со стороны невесты. Молодые женщины и девушки пешими собирались группой приблизительно в 50 м от старта, через некоторое время к ним выезжала *кыз* – невеста на богато убранном коне, сбруя из серебряных бляшек, в ярком национальном костюме, сопровождаемая *жеңе* (снохой). Чуть поодаль от них у линии старта собирались празднично одетые молодые мужчины. Выждав определённое время, к ним выезжал в сопровождении дружки богато одетый жених. *Калыс киши* (судья), подготовив место скачек, встречал их, объяснял правила состязаний, после чего давал старт. [12. С. 42].

Первыми на финиш выходила невеста в сопровождении снохи, которая

должна была помешать жениху догнать невесту. Затем жених в сопровождении дружки, который должен был, помочь жениху догнать невесту. Для невесты подбирался лучший конь и она, с опережением во времени и в расстоянии, начинала скачку первой. Роль *жеңе-снохи* сводилась к тому, чтобы оберечь невесту, но по определённым правилам: не пересекая дорогу скачущей лошади, не нанося ударов ни молодому человеку, ни его лошади.

После чего на дистанцию выходил жених, его задачей было догнать девушку. Если жених догонял невесту, он брал узду её коня в руки, спешивался, что говорило о том, что он выполнил обряд и имеет право жениться на ней. Дистанция составляла примерно 0,5 *чакырым*. Если не догонял, то для них давался новый старт, но уже невеста должна была догнать жениха, здесь они стартовали вместе. Если невеста догоняла жениха, то осыпала его градом ударов *камчой*. Особым позором считалось, когда она сбивала головной убор жениха.

После этого на старт выходили все желающие, без ограничения возраста. Каждый победитель получал приз. Особо смелые парни, догоняя невесту, не только целовали её, но и умудрялись потрогать за грудь. Некоторые пары, договорившись, скакали прочь от посторонних глаз, и часто возвращались поутру следующего дня. Жених или мужчины из его свиты могли брать коня только из своего рода, а сторона невесты могла обратиться к родичам жениха, и они не смели им отказывать. Статус девушки был большой, бытовала древняя поговорка: «*Ат уяты – сатуу, кыз уяты – тартуу*». (Хорошого коня не продают, хорошую девушку не дарят). [6. С. 820].

Приводя очередную конную игру, следует начать с выражения «*карышкыр чаап ал*» (забей волка). Как известно, первое и более древнее название развлечения называется *көк бөрү* (серый волк). Возникнув из трудового происхождения, когда чабаны защищая своих овец от волков, забивали их *союл* (дубина), *камчы* (плетью), потом развлекаясь таскали тушу

волка, отбирая друг у друга. Отсюда и родилось это развлечение, которое впоследствии начали называть *улак тартыш* (козлодрание), от туши животного, которую использовали в игре. [12. С.33]. В средневековых источниках встречается название участника игры как *оглакчи*. [15. С. 32]. *Көк бөрү* имела несколько названий и разновидностей, более распространённое *улак тартыш*, *чап улак*, *байге*, *аламан байге*, и *жайма*, *чубатма*, *геле*. [14. С. 18].

Конная игра с тушей козла была одним из зрелищных и массовых видов состязания. Количество участников, по фольклорным источникам доходило до 1000 человек. [14. С. 19]. Проводился на *аш* (поминки и тризны), *майрам*, *той*, (праздества), *кыз бергенде* (брачные церемонии). Для игры выбирались более менее ровные места. Определялось *ордо* (центр), где находились организаторы и судьи, на длинном шесте могли установить *ак желек* (белый флаг), который означал *мара* или *бате* (место финиша). Сюда забрасывалась, туша козла. Для игры у туши козла отрезались голова и нижние части ног ниже колен. Использовались, в зависимости от игры и поставленных призов, три вида *улака*. Для игры, которая не носила яркого соперничества, применялся *улак* – козлёнок в возрасте от 6 месяцев до 1 года, который имел небольшой вес. Если в игре участвовали более опытные игроки и состязания носили родовой характер, применялась туша взрослого козла – *серке* или *эркеч*, предводитель отары. На особо крупных состязаниях использовалась, туша телёнка – *торпок*. Ему также отрезали голову и нижние конечности ног, вдобавок вынимали два позвонка и внутренности. Иногда для эластичности и прочности, его отмачивали в воде. Перед началом игры, около *туу* (флаг) собирались судьи и участники игры. Даекчи (судья) брал тушу и отвозил ее на расстояние до 1000 м. Затем следовала сигнал, и все устремлялись к туше, чтобы овладеть её и занести в *мару*, не давая вырвать ее из рук. В процессе игры можно было передавать тушу, перебрасывать или передавать из рук в руки от одного игрока к другому, перекидывать тушу, с одной стороны, на другую. Особо

умелые делали такой приём под брюхом скачущего коня. Можно было класть тушу поперёк седла (это был распространённый приём) и выполнить *жапма улак* (прижатый улак) – зажать сверху ногой тушу и скакать к *маре*.

При перетягивании туши можно было упираться ногами в коня соперника, отбирать, не нарушая определённых правил: не бить коня и соперника, не хватать за одежду игрока и снаряжение коня. Категорически запрещалось преднамеренно останавливаться на пути скачущего с тушей козла всадника. Существовал приём отталкивание ногами упираясь в бок лошади соперника с захватом, что позволяло вытащить его из седла.

За нарушение правил игры, телесные повреждения существовала система штрафов в виде выплаты определённого количества голов скота. За убийство игрока выплачивался *кун* (вира - плата за кровь), который составлял целое состояние – от 100 лошадей и больше. В борьбу за взятие козла могли включиться все желающие из большой массы зрителей и болельщиков. Участники борьбы могли также покинуть поле состязания, сменить своего коня или уступить его другому участнику. Эта игра требовала от участников большой ловкости, силы, быстроты и умения отлично управлять конём.

Снаряжение всадника состояло помимо нательного белья из *кандагай* (кожаные штаны), *чепкена* (халат). Обычно *чепкен* был из верблюжьей шерсти с короткими, выше колен, полами, и узким коротким рукавом, подпоясанного кожаным или шерстяным поясом. На ноги одевались *отук* (кожаные сапоги), на голове *тону* (тюбетейка) или *жолук* (платок) с узлом на затылке. Могли выходить на игру и головного убора. *Камчу* (кнут) для удобства в игре иногда держали в зубах. На коня надевалась лёгкая и прочная сбруя в полном комплекте, седло без седельной подстилки на двойной подпруге, сзади имелся *бөктөрүнчөк* (притороченная поклажа), свёрнутая из шкуры коровы. Хвост лошади завязывался узлом.

Немаловажное значение имело включение в борьбу коня, его умение чувствовать азарт и правила игры, поэтому в состязаниях использовали

лошадей чистокровной породы, которые стоили больших денег. Источники сообщают: «Лошади плотны и рослы. Лучшими считаются, которые сильно дерутся». [16. С. 351]. За занесение туши в *мару* полагался приз, туша должна была лечь не дальше длины *камчы* (кнут) от *туу* (знамя). Разражалось *геле* (разгар) борьбы. Судья заново отвозил тушу на то же расстояние, и игра продолжалась.

Одну из фаз игры называли *тегеретме байге* (игра по кругу), когда схвативший улак должен бросить его, обскакав вокруг финиша. Другая фаза называлась *жайма* (простор), здесь туша бросалась на *жайму*, т.е. на *аламан көк бөрү* (большая игра), когда в борьбу за овладение тушей могли включиться все желающие из многочисленных зрителей-седоков, количество участников *жайма* иногда превышало 1000 человек. [11. С. 88]. Здесь каждый выступал сам за себя, или играл с кем-нибудь из родственников или друзей. Овладев тушей, он скакал в аил и бросал ее у порога юрты любого почитаемого человека, который должен был наградить этого всадника, а тушу козла сварить и съесть со своими ближайшими родственниками и соседями, что считалось почётным. Вид козлодранья *чубатма*, который происходит от слова *чубама* (растянутый) отличался тем, что *мара* (финишная черта) находилась на довольно далёком расстоянии. По окончанию игры призы делились между членами команды, по неписанным законам *камчы сан бөл* (делить поровну). [11. С. 78].

Көк бөрү вызывал большой интерес. И прославленные *улакчы*, пользовались уважением и почётом. [17. С. 80]. Одной из традиций во время брачных церемоний был *жылкычылык* (подарок) человеку, который держит коня невесты, когда её отправляют в дом жениха. [17. С. 281].

В источниках встречается конная игра *чооган* (чавган). Это популярное во всём мире конное поло, имеющая азиатские корни. Кочевые народы знающие эту игру называют его по разному – *чавгани*, *чавганобози*, *гуйбози*. Игра популярна не только в Центральной Азии, но и в Индии, Китае, на Кавказе.

Лошадям во избежание травм ног надевают нагавки. В источниках не встречается информация о бытовании этой игры у кыргызов. Возможно, это связано с отсутствием записей и упоминаний.

Следующие забавы можно отнести к состязаниям на коне. «Их лошади одеты в щиты от брюха до ног. Еще делают щиты и привязывают их к обоим плечам, можно с пользой применять их. Щиты, чтобы отражать стрелы, делают так: расколов дерево, соединяют поперечиной; стрелы не могут прорвать (такой щит). (Они) имеют еще знамена и флаги. Их Ажо установил один штандарт, низ его весь красный». [16. С. 60]. Здесь помимо развлекательного характера просматриваются его военно-прикладные аспекты. *Тебетей атыш* (стрельба по тубетейке), как и *жамбы атыш* (стрельба по мешочку с деньгами) бытовали с древности. Исходя из того, что исламское мировоззрение с почитанием относится к головному убору, можно считать *тебетей атыш* бытовал ещё в давние времена. Помимо упоминания названия в источниках не встречаются как она проводилась, в каких случаях применялась. [18. С. 378].

В источниках участие женщин в конных состязаниях упоминаются в только в двух видах: *аялдар оодарышы* (женское сваливание на коне) и *аялдар сайышы* (женское состязание на пиках). [12. С. 13]. По социальному положению, которые занимали в обществе и кочевому образу жизни, они могли участвовать во всех конных состязаниях. По различным источникам на сегодняшний день эти данные не обнаружены. По сравнению с *аялдар оодарыш* информации по *аялдар сайышы* имеются больше, приводятся даже имена женщин сражавшихся на пиках, которые вызывали на схватки мужчин. При более близком рассмотрении имена идентичны к женским именами идентичным по мифологическим преданиям.

Имеющий корни религиозного происхождения, а также бытующий и в пешем варианте, состязание *өпкө чабыш* известен с древних времён. [12. С. 18]. Корни происходят их ритуальных действий, когда вернувшему из боевого

похода или дальней кочёвки мужчине, женщина, бабушка, мать или одна из старших сородичей женского пола, прикладывал к голове и телу, лёгкие зарезанного по этому случаю животного. В последствии, это привратилось в состязание. Два всадника, в большинстве случаев плешивые, оседлав своих лошадей, подпоясав себя широким ремнём, взяв в руки лёгкие животных, в сопровождение секундантов-глашатаев выходили на состязание. Нужно было ударами лёгких по голове заставить сдаться своего соперника. Если соперник покидал арену схваток или спешивался, он считался проигравшим.

Оодарыш (сваливание) данный вид конного состязания имеет также древние корни, который дожил до сегодняшних дней. Можно предположить, что этот вид состязаний имеет военно-прикладной характер. [14. С. 19].

В источнике встречается разновидность состязания – *жаабылуу оодарыш* (групповой оодарыш), который забыт на практике и мало кто помнит о бытование этого вида. [13. С. 29].

Жылаңач чабыш (состязание на кнутах), это состязание обнажённых до пояса всадников, которые выезжали на середину круга с несколькими кнутами с собой, один в руках, другой притороченный к седлу и третий зажатый в зубах, а в случаях когда могли уронить или его мог выхватить соперник, с земли могли подать ещё один кнут, говорит об упорстве этого вида состязания. На *жыңалач чабыш* выходили мужественные люди, первые нанесённые удары кнутом по голому торсу, разрывали кожу и кровь бежала из ран. Презрев боль баатыры сражались до конца. По правилам проведения, можно предположить о религиозных корнях данного состязания, который заключался в проливании крови. [12. С. 16].

Кылыч чабышуу (сражения на саблях, мечех), является оружием ближнего боя. Известен обоюдоострый *эки миздүү кылыч* (палаш). В народном фольклоре отразились упоминания о пользе этого оружия. «*Жоо кеткенден кийин кылычыңды бокко чап*». (После драки кулаками не машут). Материал изготовления должен быть прочным. Цель игры – поражение своего

соперника, искусно владея оружием. Аналог такой забавы встречается у многих народов. [6. С. 488].

К разновидностям состязаний из железных материалов относится *күрзүү чабыш* (состязание на палицах), который на практике не встречается. В источниках мифологического характера, в эпосе «Манас», приводятся строки о бытовании этого вида состязания. Также в этот ряд можно поставить упоминаемый в эпосе состязание *союл чабыш* (состязание на дубинах). Известно, что это древнее орудие чабана, которым он отражал нападение волков на отару, и забивал их на смерть. Делались дубины с набалдашником на голове. Есть описания у грузинских этнографов «мечи сделаны из веток ивы, а щиты сплетены из тонких гибких прутьев и покрыты древесной корой». [19. С. 93-96]. Самый популярный вид состязания, имеющий древние корни и доживший до начала XX века, запрещённый российской интеллигенцией и вновь возрождаемый сегодня, это *эр сайыш* (сражение на пиках). *Айкалыш* – схватиться в единоборстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершении работы, следует подчеркнуть об особой роли коня в жизни человека, на всём протяжении его развития, как материального, так и духовно-культурного. Издревле конь играл важную роль в кочевой цивилизации. В экономическом аспекте, в военных целях. Как транспортное средство. Недаром в тюркской культуре расстояние мерилось в однодневных конных переходах. В мифологических сказаниях конь нарекался богатырскими, сказочными, небесными эпитетами.

Особая роль коня была во всевозможных играх и развлечениях. Они подразделялись на конные скачки, конные игры и конные состязания. На сегодняшний день исследовано более 50 конных развлечений, некоторые из которых дополнили список национальных видов спорта – кок бору, оодарыш, жамбы атмай, ат чабыш.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Всемирная история. Т.1.– М.: Госполитиздат, 1955.– 748 с.
2. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана.Т.1.– Бишкек: Айбек, 1997.– 558 с.
3. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1-2. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.– Т.1.– 379 с.; Т.2.– 332 с.
4. Баласагуни, Юсуф. Благодатное знание. – Л.: Сов. Писатель, 1990.– 555с.
5. Бартольд В.В.Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана / Сост. Караев О. – Бишкек: Шам, 1996. – 607 с.
6. Юдахин К.К. Киргизско-русский: В 2-х кн.– М.: Сов. энцикл., 1965. – 973 с.
7. Махмуд Кошгарий. Девону лугот-ит турк. Т.1.– Ташкент: УзССР фанлар Акад., 1960.– 499 б.
8. Отдел Рукоп. и публ. НАН КР, Инв. № 1741:72.
9. Семёнов Тянь-Шанский П.П. Путешествие в Тянь-Шань. (1856-1857). – М.: География, 1958.– 277 с.
- 10.Единая спортивная классификация Кыргызской Республики на 2021-2024 гг. – Бишкек, 2021. – 256 с.
- 11.Симаков Г.Н. Общественные функции киргизских игр и развлечений в конце XIX - начале XX в.в. – Л., Наука, 1984. – 229 с.
- 12.Тыныбеков А. Кыргыз улуттук оюндары б/п. 1946. Рукоп. фонд Нац. АН Кырг. Респ., инв. № 134 (к+342).
- 13.Манас: Киргизский героический эпос. Кн. 1.– М.: Наука, 1984. – 544 с.
- 14.Касен А. Кыргызские игры и развлечения. – Бишкек: Илим, 2004. – 144 с.
- 15.Бабур-наме. Записки Бабура / Пер. М. Салье. - Ташкент, 1958. – 534 с.
- 16.Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1-2. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.– Т.1.– 379 с.; Т.2.– 332 с.
- 17.Рукоп. фонд Нац. АН Кырг. Респ. – Инв. № 5167. папка №2. – С.80.
- 18.Манас: Киргизский героический эпос. Кн. 3.– М.: Наука, 1990.– 223 с.
- 19.Гогоберидзе Н.С. Тбилисский музей игрушки // С.Э. – 1982. – №2. – С. 93-96.